

Noter til FAIR certificeringer: hvad er relevant at forholde sig til?

Formål med certificering:

- Skabe bæredygtighed og tillid til løsningen
- Sikre at tjenester understøtter FAIR principperne

Fokusområde: repositorier

Generel kategori: Trusted Digital Repository (TDR)

Fokus især på bevaring af data efter endt forskningsprojekt. Repositorier anses som væsentlige byggesten i et økosystem af FAIR data og tjenester.

Den mest udbredte certificering i forbindelse med forskningsdata er *CoreTrustSeal Data Repository certificering*¹. Der findes andre, mere krævende certificeringer, DIN 31644 (nestorseal) og ISO 16363:2013 for digitale langtidsarkiver, som dog sjældent implementeres. CoreTrustSeal er internationalt anerkendt og baserer sig på en selv-evaluering ud fra 16 spørgsmål, som efterfølgende udsættes for en ekstern evaluering. Certificeringer skal revideres hvert 3. år. Ifølge re3data, som er den globale registrant over datarepositorier, er der i dag mere end 100 CoreTrustSeal certificerede repositorier. CoreTrustSeal blev dog etableret inden publiceringen af FAIR principperne og garanterer derfor ikke i sig selv, at et certificeret repository også understøtter FAIR på en adækvat måde.

FAIR certificering af repositorier

*Recommendations on certifying services required to enable FAIR within EOSC*², rapport fra EOSC FAIR Working Group fra 2020, belyser behovet for FAIR certificeringer i forhold til EOSC. Rapporten foreslår en tilpasning af CoreTrustSeal til også at omfatte FAIR, som udgangspunkt for at skabe tillid til et *Web of FAIR data and services*³. Der henvises, hvad angår det specifikke indhold, til arbejde i FAIRsFAIR projektet, WP 4, som først er færdiggjort senere. Det nævnes i øvrigt, at ELIXIR-projektet har lavet sin egen certificeringsmodel.

*A Maturity Model towards FAIR Data in FAIR Enabling Repositories*³ er FAIRsFAIR projektets rapport (endnu ikke godkendt) hvor de placerer de 15 FAIR principper ud på de 16 CoreTrustSeal krav i *CoreTrustSeal+FAIREnabling CapMat* modellen. Rapporten følges af et skema til selv-evaluering, hvor et repository på samme tid kan vurdere sin opfyldelse af både FAIR og CoreTrustSeal kravene. Dette ser umiddelbart brugbart ud i en dansk sammenhæng.

*Report on the certification support and guidance for repositories and reviewers*⁴: FAIRsFAIR rapporten er af mulig interesse.

¹ <https://www.coretrustseal.org/>

² <https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=70aa74b5-53bf-11eb-b59f-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=>

³ <https://doi.org/10.5281/zenodo.6421728>

⁴ <https://doi.org/10.5281/zenodo.5137552>

Fokusområde: øvrige datatjenester

Dækker tjenester som benyttes i alle dele af data livscyklus til indsamling, behandling, lagring, analyse, publicering m.v. af data. Det tilstræbes, at disse værktøjer bliver *FAIR-enabling* ved undervejs i workflows og processer at bidrage til, at digitale objekter bliver FAIR, når de tilgås/bruges.

Området dækkes i EOSC FAIR WG-rapporten, som noterer sig, at der ikke på dette felt findes et *assessment framework*. Rapporten fremhæver PID tjenester og repositorier/registrarer af vokabularer og metadata som de primære tjenester med henblik på at definere certificering af tjenester.

*Framework for assessing FAIR Services*⁵ er også en rapport fra FAIRsFAIR. Den rummer 50 anbefalinger, delt op i 7 grupper, til hvordan tjenester kan hjælpe til at gøre digitale objekter mere FAIR. Målgruppen er datatjenester som opererer på mindst én af de tre dele af et digitalt objekt: bitstrømmen (data), metadata eller PID. Anbefalingerne opdeles i *Essential*, *Important* og *Useful*. Selv om dette framework godt kan bruges som et evalueringsværktøj, tildeler det ikke nogen score, men har alene til hensigt at hjælpe tjenesteudbydere til at træffe valg som kan forbedre FAIR understøttelsen.

En egentlig certificering af FAIR-understøttelsen i tjenester synes ikke at være umiddelbart forstående.

Ikke-omfattede områder

For en god ordens skyld skal det nævnes, at evaluering af FAIRheden af *data* **ikke** er omfattet af dette overblik. Her skal man konsultere andre rapporter, både fra EOSC FAIR WG, fra RDA (*FAIR Data Maturity Model: core criteria to assess the implementation level of the FAIR data principles*) og fra FAIRsFAIR, såvel som artikler publiceret af bl.a. Mark Wilkinson. Her er der i nogen grad tale om grundlag for implementering af værktøjer der kan teste datasæt for FAIRhed. I den forbindelse giver egentlig certificering næppe mening (der er jo tale om FAIR *principper* og ikke om egentlige specifikationer).

Konklusion

Arbejdet i Følgegruppen kan med fordel fokusere på datarepositorier, først og fremmest ud fra CoreTrustSeal, gerne kombineret med den kombinerede capacity maturity model fra FAIRsFAIR. Repository-diskussionen kan med fordel føres også med ikke-certificerede datasamlinger, ud fra det overordnede behov om at tilvejebringe tillid.

Eventuelt kunne man forsøgsvis diskutere elementer af FAIRsFAIR tjenste-frameworket med udvalgte datatjenester.

⁵ <https://doi.org/10.5281/zenodo.5336234>

